

**ANTEPROIECT DE CONSTITUȚIE – ACTUALITATE
DIN PERSPECTIVA UNUI SECOL**

**DRAFT CONSTITUTION – ACTUALITY FROM
THE PERSPECTIVE OF A CENTURY**

***Gheorghe AVORNIC, dr. hab. în drept, prof. univ., Universitatea
de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”
ORCID ID: 0000-0002-2673-4331. E-mail: avornic@yahoo.fr***

***Raisa GRECU dr. hab. în drept, conf. univ., Universitatea
de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”
ORCID ID: 0000-0003-4505-9930. E-mail: raisa.grecu@gmail.com***

CZU: 342.4(498)“1923”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413002>

Abstract: *In this publication, the actuality of the Draft Constitution is motivated drawn up by the Party's Studies Section of the Peasants' Party with an Exposition of Reasons by C. Stere (1922). According to several opinions of Constantin Stere's contemporaries, the draft was fully developed by illustrious constitutional scholar and the great politician Constantin Stere. In this work, the most advanced ideas of modern constitutionalism found their expression and constitutional law norms were formulated, which found their practical realization in time only over decades.*

Some of these are of theoretical-practical interest even today due to deep and complex approaches to the most significant constitutional phenomena, such as: the nation, the state, sovereignty, the self-governance capacity of the people, the constitution as the supreme manifestation of national sovereignty, human rights, and freedoms. The Draft Constitution is a definitive expression of the theoretical-practical Sterian conception of human rights and freedoms presented in the form of a draft constitution. The article argues that Constantin Stere's ideas about a democratic society and state based on a constitutional legal order formulated in the Draft Constitution can still serve today as a landmark in solving some current problems that our society is facing in the process of democratic reformation.

Keywords: *constitution, plebiscite, democracy, electoral reform, human rights, and freedoms.*

La opera juridică a marelui savant constituționalist Constantin Stere (1865 – 1936) au fost atribuite [1] următoarele patru lucrări: *Evoluția individualității și noțiunea de persoană în drept. Studiu sociologic și juridic* (Teză de licență în drept), (Iași, 1897); *Introducere în studiul dreptului constituțional, Partea I*, (Iași, 1903); *Curs de drept constituțional* (Litografiat), (1910); *Anteproiect de Constituție întocmit de Secția de Studii a Partidului Țărănesc cu o Expunere de motive de C. Stere* (București, 1922). În Republica Moldova au fost publicate două din aceste lucrări și anume: în anul 1991 - teza de licență în drept a lui Constantin Stere *Evoluția individualității și noțiunea de persoană în drept*, iar *Cursul de drept constituțional a văzut lumina zilei în anul 2016* grație efortului academicianului Ion Druță.

Luată împreună aceste patru lucrări ale savantului, publicistului și omului politic Constantin Stere constituie un adevărat tezaur al științei naționale de drept constituțional, meritul încetățenirii conceptului însuși de drept constituțional aparținând aceluiași Constantin Stere [2, p. 30]. Lucrările nominalizate sunt dovada faptului că, în persoana savantului constituționalist Constantin Stere poporul nostru și-a adus o contribuție istorică mai mult decât semnificativă la elaborarea principiilor fundamentale ale constituționalismului democrat.

Asupra implementării unor din aceste principii se mai lucrează și astăzi în societatea noastră în procesul edificării statului de drept în Republica Moldova și a realizării perspectivelor de aderare a statului nostru la UE. Eforturile ce urmează a fi întreprinse în sensul dat de societatea civilă și guvernarea țării sunt majore și presupun traversarea unui itinerar extrem de complex al reformării instituționale a multor domenii de activitate. Însă, în primul rând și în cea mai mare măsură, urmează a fi reformată gândirea noastră sociopolitică în sensul orientării acesteia spre valorile și principiile democrației. O condiție absolut indispensabilă a succesului este și sarcina asigurării continuității și consecvenței urmăririi vectorului politic actual trasat de către popor și guvernare.

Situația la zi denotă că, avem în față o misiune sociopolitică similară celei sesizate de către Constantin Stere în secolul trecut, când era vorba despre depășirea unei crize economice. Componentele soluției de depășire a crizei economice formulate atunci de către Constantin Stere sunt izbitor de actuale pentru asigurarea succesului în realizarea dezideratelor noastre politice actuale: „Dacă această problemă este grea ca toate problemele economice, trebuie să știm că se complică încă cu o problemă culturală, și alta politică.

Statul nu are bagheta magică să se îndrepte din zi în alta pe această cale munca națională.

Se va cere încordarea tuturor forțelor vii ale poporului, și aceste forțe nu pot crește decât prin răspândirea luminii, decât prin asigurarea dreptății pentru toți. Și prin acea putere morală pe care o dă conștiința demnității omenești și cetățenești.

Un popor de cetățeni va ieși întotdeauna triumfător în fața oricărei probleme; un popor de sclavi va cădea victima celei mai mici sarcini. Și cât este de făcut în această privință?!” [3, p.48]. (Aici și în continuare evidențierile textului aparțin lui Constantin Stere).

Omul politic Constantin Stere afirma clar că, garanția succesului în realizarea unor asemenea cauze majore rezidă în afirmarea concepției statului „ca expresie supremă a solidarității naționale și sociale” [3, p. 73] și promovarea principiilor democratice, ce asigură dreptate tuturor membrilor societății și generează forța morală necesară conferită de conștientizarea demnității omenești și cetățenești. Actualitatea unor asemenea abordări a esenței unor sarcini sociopolitice și economice majore ce apar în fața societății și a statului la anumite etape istorice ale evoluției acestora și a căilor ce duc spre atingerea succesului este mai mult decât evidentă.

Pentru societatea noastră la ziua de azi îndemnul istoric lansat de Constantin Stere poate fi transpus în ideea, că edificarea unei democrații veritabile este posibilă doar prin efort conjugat al societății și guvernării și doar prin metode democratice. Cu aproape o sută de ani în urmă, într-un discurs în fața Adunării Deputaților, ținut la 10 aprilie 1930, Constantin Stere susținea: „Democrația este o condiție de viață și de moarte pentru orice națiune în complexul vieții de astăzi și față de intensitatea muncii, cerută de la fiecare organism național. Fără ea, în timp de pace, nici nu poate fi organizată munca națională, cum nu poate fi asigurată apărarea națională pe vreme de război” [3, p. 433].

Cert este însă că, savantul constituționalist și omul politic Constantin Stere nu a fost doar omul ideilor, fie acestea și de o semnificație teoretică copleșitoare sau al discursurilor, fie ele și aclamate. Constantin Stere a fost omul acțiunii, actorul politic hotărât să transpună în viață conceptele sale teoretice indiferent de faptul, dacă erau sau nu acestea acceptate la moment de opinia publică, majoritatea parlamentară sau comunitatea savantă. Cu toată ardoarea convingerilor sale democratice Constantin Stere s-a implicat

în elaborarea unui proiect de Constituție cunoscut astăzi ca Anteproiect de Constituție întocmit de Secția de Studii a Partidului Țărănesc cu o Expunere de motive de C. Stere (București, 1922) (în continuare – Anteproiect de Constituție, Anteproiect) și preconizat pentru prezentare în Parlamentul României ca unul de alternativă celui elaborat de Partidul Național Liberal. Ioan Stanomir, doctor în drept, conferențiar universitar, scrie în lucrarea *Libertate, lege și drept: o istorie a constituționalismului românesc* despre anteproiectul Partidului Țărănesc ca fiind redactat de Constantin Stere și reprezentând încercarea cea mai ambițioasă de a oferi o alternativă la modelul societal și legal propus de Partidul Național Liberal [4, p. 92].

Era oare conștient politicianul Constantin Stere de faptul că, în condițiile politice constituite la acel moment probabilitatea luării în examinare a Anteproiectului de Constituție era una derizorie? Probe concludente ale dubiului autorului asupra perspectivelor Anteproiectului de Constituție nu am găsit. Presupunem doar că, cel mai probabil, experiența și intuiția politică îi sugerau lui Constantin Stere această versiune de desfășurare a evenimentelor. Și dacă a fost să fie așa, faptul în sine nu a redus din elanul creator al autorului. Constantin Stere a prezentat sub forma Anteproiectului de Constituție cele mai avansate idei ale constituționalismului modern, pe care le împărtășea fără rezerve. Și pentru a câta oară istoria i-a dat dreptate savantului constituționalist Constantin Stere și a confirmat că, lucrarea Anteproiect de Constituție nu a fost doar un oarecare proiect de Constituție elaborat pentru un moment istoric concret. Aceasta a fost o ofertă constituțională mult prea generoasă valabilă pentru, cel puțin, un secol înainte. În cele ce urmează vom aduce unele argumente în sensul dat, încercând să evităm repetarea celor invocate anterior la acest capitol în mai multe publicații științifice [5].

Lucrarea Anteproiect de Constituție întocmit de Secția de Studii a Partidului Țărănesc cu o Expunere de motive de C. Stere este constituită din Expunerea de motive, însoțită de o Anexă și Proiectul propriu-zis de Constituție. Dreptul de autor al lui Constantin Stere asupra Expunerii de motive este incontestabil, deși, după, cum am remarcat anterior, și însuși textul proiectului de Constituție se consideră la fel aparținând savantului.

Deja Partea I a Expunerii de motive merită și astăzi toată atenția noastră prin invocarea principiului de suveranitate națională proclamat de Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului, conform căruia întreaga suveranita-

te a unui stat rezidă în națiune, iar națiune este un popor capabil să exercite libera guvernare de sine și care are conștiința unității, pe care o creează această acțiune [6, p. p. 2-8]. Vom aminti și cu această ocazie că, savantul constituționalist definea de la bun început în lucrările sale statul drept o formă superioară a cooperării sociale. Iată două din aceste definiții. „Statul este o cooperatie socială între oameni liberi, care stabilește și asigură o ordine pacifică, în limitele unui teritoriu determinat, prin monopolizarea și organizarea puterii de constrângere”. Sau într-o formulă lapidară: „Statul este o cooperatie socială întemeiată pe monopolul puterii de constrângere” [7, p. 18]. Aceste idei stăruie motivează astăzi convingerea că, misiunea istorică a urmării căii de dezvoltare în continuare a societății și statului, pe care o are astăzi în față poporul nostru, presupune mai mult ca oricând dovada capacității de liberă guvernare de sine a poporului și solicită unitate și cooperare socială întru realizarea cu succes a acestei misiuni.

Găsim că, astăzi sunt de o semnificație absolut aparte convingerile științifice și cetățenești ale lui Constantin Stere despre constituție și modul de adoptare a acestui act fundamental. Constituționalistul invocă în aceeași Parte I din Expunerea de motive ideile mai multor savanți la tema dată, conform cărora constituția unui stat, care să asigure libera guvernare de sine a poporului, trebuie să corespundă următoarelor cerințe: poporul însuși trebuie să demonstreze prin această constituție, că este stăpân pe destinul său prin adunări reprezentative și sufragiu universal; constituția trebuie să stipuleze că guvernul primește toate atribuțiile sale din consimțământul poporului; constituția trebuie să rezerve poporului dreptul de a declara război și încheia pace, precum și dreptul de control asupra acțiunilor diplomatice și, în sfârșit, o asemenea constituție trebuie să asigure respectul drepturilor individuale și respectul minorităților, fără deosebire de rasă și religie [8, p. p. 2-8].

Mai mult, savantul constituționalist notoriu avea o atitudine de principiu față de modul, pe care-l considera unicul democratic, de elaborare și adoptare a unei constituții. Statul, susținea Constantin Stere, este haina juridică a poporului, iar constituția – o supremă manifestare a suveranității naționale [8, p. p. 15-18]. Două idei de o profunzime covârșitoare, din care urma că, pentru elaborarea și adoptarea unei constituții este necesară alegerea prin sufragiu universal, pe baza reprezentării proporționale, a unei Adunări Constituante, chemate să elaboreze și să adopte Constituția. Constituția elaborată și adop-

tată într-un asemenea mod urma să fie supusă, în convingerea lui Constantin Stere, în mod obligatoriu unui plebiscit. Savantul era ferm convins că, numai o Adunare națională Constituantă, „care să fie icoană credincioasă a națiunii însăși – adică să o reprezinte desăvârșit” este în drept să elaboreze și să adopte o constituție și că, numai elaborarea și adoptarea unei constituții într-un asemenea mod dă Constituției acea putere morală, care rezidă în credința unanimă că, ea „în adevăr, întrupează voința liberă și neprihănită a națiunii” [8, p. p. 18-20]. Și dimpotrivă, în Partea II a Expunerii de motive autorul acesteia susține: „Nu există, nu poate exista vreun text de Constituție „ideală”, potrivită pentru toate țările și pentru toate timpurile, fără deosebire.

Dar oriunde și oricând, cea mai detestabilă constituție ar fi cea impusă prin abuzul de putere al vreunui partid” [8, p. 25].

Menționăm că, în formula steriană de elaborare și adoptare a constituției poporul este chemat de două ori să-și exprime voința sa suverană: prima dată în cadrul alegerii Adunării Constituante și pentru cea de a doua dată – în procesul supunerii plebiscitului a constituției elaborate și adoptate de această Adunare. În această condiție înaintată de către Constantin Stere față de procedura elaborării și adoptării unei Constituții și-a găsit expresie elocventă convingerea savantului asupra importanței plebiscitului legislativ ca atare. „Chiar și adversarii plebiscitului legislativ și ai inițiativei populare nu pot tăgădui rolul lor educațional. Masele populare chemate să se pronunțe asupra marilor probleme de organizare și de cârmuire a țării, își dau mai bine seama de datoriile lor cetățenești și de răspunderea pe care o poartă față de generațiile viitoare” [8, p. p. 68-69].

Vom fi atenți asupra rolului educațional al plebiscitului, despre care trata Constantin Stere. Analizând practica activității legislative constituită în țara noastră pe parcurs a treizeci de ani, din care a lipsit cu desăvârșire experiența referendumurilor legislative, ne dăm seama că, deocamdată acest potențial imens al educației civice este absolut nevalorificat în societatea noastră. Dar tocmai experiența referendumurilor legislative ar fi una din căile consolidării cooperării, unității și solidarității sociale, atât de necesare astăzi societății noastre care stă în fața realizării unor decizii istorice.

Ideile lui Constantin Stere referitoare la modul elaborării și adoptării Constituției, la rolul plebiscitului legislativ sunt, de fapt, niște postulate ce ne îndeamnă la manifestarea celui mai profund respect față de Constituție ca

lege fundamentală a statului și sugerează foarte clar că, la baza legitimității, a „puterii morale” a unui act constituțional stă voința liberă a poporului.

Este bine să pornim de la aceste idei ale savantului constituționalist Constantin Stere atunci, când suntem sau vom fi decizi în viitor să formalizăm anumite decizii de importanță majoră pentru viața poporului și a statului, conferindu-le valoarea juridică de act constituțional, pentru a nu periclita forța juridică supremă, legitimitatea și dănuirea în timp a acestora.

Condiția înaintată față de o Adunare Constituantă, care trebuie să fie „o icoană credincioasă a națiunii însăși” este reiterată cu exactitate de către autorul Anteproiectului și pentru Adunarea Deputaților: „Dar bineînțeles, e necesar ca Adunarea Deputaților să fie și ea o icoană credincioasă a națiunii însăși” [8, p.69]. Constantin Stere vedea posibilitatea respectării acestei condiții doar prin proclamarea constituțională a votului universal egal, direct, obligatoriu și secret pe baza reprezentării proporționale, care urma să se soldeze cu modificări esențiale în organizarea procesului electoral [8, p. p. 113-117] așa, precum și prevedea Anteproiectul de Constituție.

Autorul Anteproiectului a promovat prin proiectul de Constituție elaborat mai multe valori supreme ale constituționalismului modern. Dar axa Anteproiectului îl constituie, fără îndoială, pe de o parte, garanțiile reale, consfințite constituțional, ale realizării drepturilor și libertăților omului proclamate prin Constituție și, pe de altă parte, principiul autonomiei locale care să dea naștere unor „centre de radiare a activității cetățenești, - în sate, orașe, județe și provincii”. La un anumit moment, însă, Constantin Stere susține: „Am adăoga însă, pe lângă asigurarea libertăților și a autonomiei locale, încă o condițiune esențială a oricărui regim constituțional, la care nici un european, desigur, nu se va gândi, dar care, fiind date realitățile vieții noastre politice, nu poate lipsi dintr-o Constituție românească: asigurarea libertății alegerilor.

Rușinea parlamentelor „fabricate” trebuie să dispară, dacă voim să ne asigurăm viitorul de stat european” [8, p. 49].

Prin libertatea alegerilor savantul înțelegea „asigurarea sincerității și a libertății sufragiului popular” – o sarcină cât se poate de actuală la ziua de azi pentru autoritățile noastre și societatea civilă, sinceritatea votului căreia este supusă unor grele încercări prin acte de corupție electorală, manipulări ideologice și propagandă politică. Pe lângă faptul că, este o sarcină în sine de o importanță majoră pentru orice regim constituțional democratic, asigura-

rea libertății alegerilor, fie ele organizate la nivelul administrației publice locale sau centrale, vom remarca semnificația deosebită pe care o acorda Constantin Stere exercițiului electoral liber și onest. În discursul său parlamentar rostit în fața Adunării Deputaților în ședința din 06 februarie 1908 deputatul Constantin Stere constată că, la acel moment în societate exista „...un proces continuu de transfuziune a corupției de sus în jos și de jos în sus”. După care vorbitorul, după cum el însuși se exprimă, „are curajul” să afirme că, „... nu suntem noi un popor mai corupt decât celelalte popoare: acesta este un punct de vedere îngust și fals, care ne denunță numai neștiința istorică a celui ce-l susține”. Invocând exemplul istoric al Angliei, care a știut să depășească corupția guvernamentală și cea parlamentară prin implementarea reformei electorale din anul 1867, foarte apropiate de sufragiul universal, Constantin Stere vine ca întotdeauna cu soluția indicată pentru depășirea situației constatate: „...numai din reforma electorală poate decurge adevărata reformă morală”. Concluzia este fermă: „Altă cale, spre „asanaarea moravurilor” și spre o administrație civilizată și corectă, nu putem avea nici noi” [3, p. p. 77,78]. Nu ne rămâne și nouă, peste o sută de ani, decât să fim de acord cu această concluzie a savantului constituționalist, care a vorbit despre cea mai importantă, în convingerea noastră, din reformele necesare astăzi – reforma morală a societății, ce trebuie să înceapă cu purificarea procesului electoral de orice acte de corupție și influență nocivă asupra electoratului.

Anteproiectul de Constituție propunea consacrarea și garantarea constituțională a unui șir întreg de drepturi și libertăți ale omului: proclamarea egalității în drepturi a bărbaților și femeilor cu abrogarea tuturor îngrădirilor capacității civile a femeilor; stipularea dreptului la libera circulație pe teritoriul Regatului și a dreptului la emigrare; acordarea unor garanții necesare minorităților etnice și confesionale [8, p. p. 56, 88-89, 57, 59, 95, 106-108]. Ultimele, de altfel, după cum se remarcă în literatura științifică, nu s-au concretizat constituțional decât în actul fundamental al României din anul 1991 [4, p. 94]. Vom releva aici o remarcă a lui Constantin Stere referitoare la motivul, pentru care constituționalistul a fost votat în unul din scrutine de o parte însemnată a minorităților naționale, și anume, acea resemnată la unirea Basarabiei cu România, „... a votat pentru mine, fiindcă era sigură că voi lupta pentru egalitatea de drepturi cetățenești și pentru libertatea de propășire pentru toți” [3, p. 258]. Și la ziua de azi ideea este una esențială pentru conștientizarea încă a unei soluții de consolidare a unității sociale.

Fără îndoială, prezintă un interes enorm normele din Capitolul III din Anteproiect Despre puterea judecătorească. Vorbim despre asemenea prevederi, cum ar fi cele ce stipulează că, judecătorii sunt independenți și nu dătoresc ascultare decât legii; ei nu pot primi de la guvern nici o delegațiune remunerată, nici nu pot ocupa vreo altă funcție salariată; toți judecătorii sunt numiți pe viață; pentru numirea în funcțiile judecătorești de prim grad, Consiliul Superior al Magistraturii va întocmi o listă de ordine, în care vor fi înscrși candidații, care au titlul cerut de lege, în urma unui examen de Stat și după un stagiul fixat de lege, ținându-se seama de aptitudinile și meritele deosebite; numirile nu se pot face decât în ordinea stabilită în această listă; nici un judecător nu poate fi îndepărtat din serviciu sau suspendat, decât în baza unei judecăți. Se propune stipularea constituțională și a unor norme procedurale, de exemplu: în materie de crime și delictes politice și delictes de presă ședințele sunt întotdeauna publice; juriul este statornicit în toate materiile criminale și pentru delictes politice și de presă, cu rezerva dispozițiunii din art.19 al Constituției de față [8, p. p. 159-161].

Prevederile invocate, extrem de avansate pentru perioada istorică respectivă, încă o dată ne fac să medităm profund asupra unor probleme ce apar în cadrul reformei sistemului nostru judiciar și asupra căilor de soluționare a acestora. Este un subiect ce urmează a fi tratat cu multă competență de către specialiștii versați în domeniu.

Anteproiectul de Constituție mai cerea introducerea unor dispoziții cu scop de eliminare și pedepsire a unor eventuale violențe în cadrul cercetărilor judiciare și polițienești, cât și cu scop de apărare a inculpatului în cursul instrucțiunii [8, p. p. 57, 92-93]. La fel se propunea să se stabilească în mod constituțional principiile esențiale ale statutului funcționarilor publici și răspunderea lor civilă și penală pentru comiterea unor acte ilegale [8, p. 59-60, 109-111].

În sfârșit, dar nu în ultimul rând, urmează, bineînțeles, a fi menționate dispozițiile constituționale care urmau să consacre dreptul de proprietate al țăranilor asupra pământului, însoțit de garanțiile constituționale respective, acestea, luate împreună, constituind unul din pilonii de bază ai Anteproiectului. Și asupra acestor prevederi din Anteproiect este cazul să se reflecteze profund atunci, când se iau anumite decizii în domeniul organizării activității sectorului agrar al economiei țării, fiind foarte atenți, poate, nu asupra reglementării propriu-zise a dreptului de proprietate a țăranului asupra pământului

tului, cât asupra semnificației morale a acestui drept. Ori, așa cum susținea Constantin Stere: „Participarea la viața cetățenească e determinată în țările constituționale de sistemul electoral ce se află la baza organizării lor politice, iar o sănătoasă întocmire economică pentru țările agricole atârnă înainte de toate de regimul proprietății agrare” [3, p. 113].

Savanții constituționaliști vin și astăzi cu cele mai înalte aprecieri ale semnificației teoretico-practice a Anteproiectului, susținând că, coordonatele acestuia îl plasează în proximitatea unor acte fundamentale elaborate în spațiul continental, la distanță de aproape două decenii și jumătate [4, p. 93]. Și deși Constantin Stere însuși susținea în legătură cu soarta Anteproiectului că Partidul Țărănesc a scăpat prilejul de a însemna ascensiunea sa printr-un document istoric, care ar fi fost un adevărat monument ridicat pentru amintirea urmașilor în onoarea unei generații de luptători [9, p. 520], prin prezenta publicație s-a încercat a dovedi că, lucrarea Anteproiect de Constituție întocmit de Secția de Studii a Partidului Țărănesc cu o Expunere de motive de C. Stere rămâne pentru urmași și la distanță de un secol o adevărată enciclopedie constituțională în problema edificării unui stat de drept.

Referințe bibliografice:

1. Grecu R. Concepția drepturilor și libertăților omului în opera juridică a lui Constantin Stere. Teză de doctor habilitat în drept. Chișinău, 2010.
2. A se vedea: Călinoiu C., Diculescu V. Drept constituțional și instituții politice. Ediție revăzută și completată. București: Lumina Lex, 2005.
3. Căpreanu I. Discursurile parlamentare ale lui Constantin Stere. Iași: Tipo Moldova, 2012.
4. Stanomir I. Libertate, lege și drept. O istorie a constituționalismului românesc. Iași: Polirom, 2005.
5. Grecu R. Constantin Stere despre dreptul de vot ca funcție socială. În: Revista Națională de Drept. 2010, nr 1, p. 13-18; Grecu R. Constantin Stere despre principiul autonomiei locale. În: Revista națională de Drept. 2010, nr 2, p. 12-15; Avornic Gh., Grecu R. Despre modul cel mai democratic de adoptare a Constituției. În: Revista Națională de Drept. 2011, nr. 4, p. 2-7; Grecu R. Constantin Stere despre rolul partidelor în viața politică a statului. În: Materialele Conferinței științifice Internaționale „Rolul științei și educației în implementarea Acordului

- de Asocierie la Uniunea Europeană”, Chișinău, 5 februarie 2015, Iași: Vasiliana, 98, 2015, p. 68-72; Grecu R., Avornic Gh. Opera juridică a lui Constantin Stere – tezaur științific nevalorificat. În: *Materialele Conferinței științifice internaționale „Constantin Stere – prozator, publicist, jurist și om politic”*, Chișinău, 1 iunie 2015, Revista Națională de Drept, Ediție Specială, 2015, nr. 6, p. 5-10.
6. Grecu R., Coptileț V. Contribuția lui Constantin Stere la modernizarea instituțiilor lor naționale: Anteproiect de Constituție. În: *Materialele Conferinței științifice internaționale „Constantin Stere - prozator, publicist, jurist și om politic”*, Chișinău, 1 iunie 2015, Revista Națională de Drept, Ediție Specială, 2015, nr.6, p.18 - 20 8. Anteproiect de Constituție întocmit de Secția de Studii a Partidului Țărănesc cu o Expunere de motive de C. Stere, București: „Viața Românească” s.a. „Universala”, 1922, 185 p.
 7. Stere C. Introducere în studiul dreptului constituțional. Partea I. Iași: „Dacia” P. Iliescu & D. Grossu, 1903, 240 p.
 8. Anteproiect de Constituție întocmit de Secția de Studii a Partidului Țărănesc cu o Expunere de motive de C. Stere
 9. Stere C. Documentări și lămuriri politice. În: Stere C. Documentări politice. Chișinău: Combinatul Poligr., 2002, p. 467-630.